

Asociaciones saludables

Versión 1.0

Guía
Práctica

COLABORACIÓN ACTIVA Y TRABAJO CONJUNTO

Esta “Guía práctica” identifica algunas de las lecciones clave de LIAISON que pueden ayudar a mejorar la calidad de la colaboración, la comunicación y la coordinación en las asociaciones de múltiples actores.

El proyecto multiactor **LIAISON** (Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks) ha estudiado formas de acelerar la innovación en la agricultura, la silvicultura y los sectores afines mediante el trabajo en asociación con otros.

Las asociaciones dinámicas y activas estimulan los intercambios significativos y proactivos. Un factor común de éxito de estas asociaciones es el auténtico sentimiento de implicación y estímulo que experimentan los participantes. Por lo tanto, las asociaciones exitosas deben conocer bien los métodos participativos para facilitar los intercambios entre las personas y reconocer y valorar las diferencias y la diversidad de todos los miembros del consorcio. Esta guía explora las habilidades y consideraciones para una coordinación eficaz con el fin de crear confianza y realizar proyectos de co-innovación con éxito.

CO-CREACIÓN EFECTIVA

¿Qué se requiere de un buen líder para los proyectos de co-innovación?

Un líder eficaz es una fuerza motriz fundamental para coordinar una asociación de múltiples actores. La **guía práctica de LIAISON “TRABAJANDO EN EQUIPO”** identificó las aptitudes y competencias necesarias para las personas que dirigen un proyecto multiactor. Entre ellas se encuentran las técnicas “duras” y las funcionales “blandas” (necesarias para trabajar eficazmente en asociación), así como la capacidad de liderar y guiar a los socios, y de relacionarse y comunicarse con diferentes audiencias.

Además de estas habilidades, también es importante que el líder (ya sea un individuo o un equipo de coordinación) encarne las formas de trabajo que la asociación quiere fomentar. Esto incluye:

- entusiasmo y confianza en el proceso de co-innovación
- Apertura y acogida de puntos de vista diferentes
- curiosidad y buen sentido del humor

- motivación y capacidad de disfrutar de una variedad de entornos de trabajo
- fomentar la comunicación y la colaboración transparentes e inclusivas
- tratar de forma eficaz y positiva los desacuerdos cuando surgen con una mentalidad orientada a la solución
- Disfrutar del encuentro y del tiempo con los miembros del consorcio
- Delegar y coordinar tareas para mejorar la gestión

¿Cómo evitar quedar atrapado en la gestión diaria del proyecto?

Es responsabilidad del coordinador supervisar y mantener el rumbo de la asociación. Mediante una gestión eficaz de las actividades del grupo, el coordinador puede garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

La gestión de proyectos implica procesos complejos, desde la planificación, la organización, la gestión y el control, hasta la elaboración de presupuestos, el seguimiento, las pruebas y la ejecución. Mantener la supervisión de todo el proceso es esencial para asegurarse de que todos los socios tienen claras sus funciones y responsabilidades, así como quién es responsable de qué.

Para obtener más información sobre la creación de una visión compartida, consulte la **GUÍA PRÁCTICA DE BUENA PLANIFICACIÓN**.

¿En qué medida la coordinación eficaz es el resultado de la facilitación de expertos?

Los proyectos de co-innovación requieren un liderazgo y una facilitación eficaz para obtener lo mejor de todos. Es un esfuerzo de equipo. La facilitación puede ayudar a garantizar el compromiso, la consulta y el estímulo para asegurarse de que todos participan activamente y contribuyen plenamente al proceso de co-innovación del grupo. La facilitación puede definirse de forma muy general como “el acto de ayudar a otros a poner en práctica un proceso sin implicarse en él”. Sin embargo,

LIAISON identificó que las tareas y habilidades de facilitación implicadas varían mucho de un grupo a otro. Las aptitudes de facilitación necesarias para trabajar con una iniciativa a corto plazo dirigida por los agricultores son diferentes de las que se necesitan para coordinar un proyecto a largo plazo de múltiples partes interesadas con socios internacionales.

Para obtener más orientación sobre la facilitación eficaz de los proyectos de co-innovación, consulte el **manual de LIAISON sobre métodos participativos en iniciativas de co-innovación**.

CÓMO TRABAJAR JUNTOS

¿Qué factores contribuyen a maximizar el éxito de las asociaciones de co-innovación?

A través de su análisis, LIAISON identificó una serie de factores de éxito que contribuyen a lograr una colaboración eficaz y un buen funcionamiento de las asociaciones de múltiples actores:

Figura 1: Factores de éxito de LIAISON para una colaboración eficaz

Para formar una asociación de múltiples actores que funcione bien en conjunto, el coordinador (así como los líderes de las tareas pertinentes) debe fomentar la confianza en toda la asociación y valorar a todos como clave para el éxito del grupo. Debe reclutar y comprometer a los socios con las habilidades, comportamientos y altos niveles de inteligencia emocional que necesita el grupo, y forjar un espíritu de colaboración y buen trabajo en equipo.

Es fundamental que el coordinador del proyecto y los jefes de equipo sean conscientes de que no pueden hacerlo todo ellos mismos y se sientan cómodos sabiendo que pueden delegar actividades específicas

en otros socios. Un resultado beneficioso de la delegación constructiva es que puede ser una forma eficaz de conocer a cada miembro de la asociación, valorar y reconocer sus puntos fuertes, compartir conocimientos y ayudar a los demás a desarrollarse en el camino.

¿Cómo puede lograrse la confianza en una asociación?

Las siguientes acciones pueden utilizarse como parte de una estrategia para fomentar la confianza y apuntalar formas eficaces de trabajar juntos en una asociación:

- Establecer un ambiente abierto y amistoso
- Involucrar a los futuros usuarios de la solución innovadora en todo el proceso de desarrollo de la misma
- Escuchar y recoger aportaciones y opiniones a lo largo del proyecto de innovación
- Generar un espacio de diálogo abierto donde todos puedan expresar sus necesidades sin miedo
- Alentar a todos los participantes a verse como colegas y no como competidores
- Crear proximidad social y espacial para fomentar la familiaridad entre los participantes
- Organizar sucesivos talleres y visitas sobre el terreno en los que todos puedan intercambiar experiencias

Con todos estos factores se puede crear una asociación sólida y eficaz.

HERRAMIENTAS DE LIAISON

Snowball method –ayuda a los grupos a construir conocimientos y acuerdos de forma gradual, comenzando con el compromiso de pequeños grupos que, al final del proceso, dan lugar a acuerdos para todo el equipo.

¿Existen factores particulares que potencien las asociaciones de co-innovación?

La forma en que una asociación trabaja en conjunto y las características de los individuos involucrados pueden tener un impacto considerable en lo que el grupo logra. LIAISON descubrió que las siguientes características y formas de trabajo pueden contribuir al éxito de la colaboración en los procesos de innovación:

- **Características y capacidades personales** del individuo o del equipo que dirige el proceso de cocreación: esto puede suponer una gran diferencia

(tanto positiva como negativa) en la calidad del proceso de innovación y sus resultados

- La co-innovación es mejor y más rápida cuando la colaboración **la inician las personas que van a ser los usuarios** de la innovación porque:
 - (a) La co-innovación suele ser el resultado de una clara “necesidad”/“motivación” para trabajar juntos;
 - (b) si la **motivación** no está ligada únicamente a la necesidad, la **“voluntad de éxito”** es también un factor importante para garantizar una asociación sana y creativa; y
 - (c) algunos miembros de las asociaciones para la innovación están más **orientados a los resultados** que otros y tenderán a impulsar el proceso más rápidamente
- **Relaciones existentes** entre los socios antes del proyecto. Cuanto mejor se conozcan los participantes de antemano -y, sobre todo, cuando exista un historial de buenas relaciones de trabajo-, más confianza habrá en el grupo y más dispuestos estarán sus miembros a asumir riesgos juntos.
- **La claridad de la comunicación** entre las personas que trabajan juntas, especialmente cuando se trata de cómo van a organizar el trabajo, es esencial para una co-innovación eficaz. Más concretamente, es muy útil para:
 - (a) acordar “reglas de juego claras” que se establezcan antes de empezar
 - (b) velar por que estas “normas” se apliquen de forma coherente y transparente
 - (c) establecer un protocolo claro para el cumplimiento de las normas desde el inicio del proyecto.

Las reuniones frecuentes (presenciales o en línea) ayudan a mantener el impulso de un grupo, al igual que las visitas sobre el terreno, que pueden ser útiles para motivar e inspirar la participación. Encontrar oportunidades para buscar ideas fuera del grupo para “fertilizar” o “estimular” el proceso de coinnovación, como las “visitas de intercambio” entre proyectos o países, puede ser eficaz para lograr intercambios entre pares y puede ser muy beneficioso para fomentar la creatividad.

La crisis de salud pública de Covid-19 afectó significativamente delate la capacidad de las asociaciones para reunirse de formas más periódicas. Las restricciones a los viajes y a las reuniones públicas/privadas provocaron cambios significativos en las formas en que los grupos podían trabajar juntos. Si bien algunas actividades al aire libre, como los ensayos en las granjas, por ejemplo, seguían siendo factibles, la mayoría de las asociaciones de múltiples actores tuvieron que adaptarse a colaborar casi totalmente de forma

virtual. Todavía no se ha evaluado en su totalidad el impacto que ha tenido esta forma diferente de trabajar. Es probable que haya habido ventajas en cuanto a la eficiencia y el compromiso de los miembros del grupo y las partes interesadas externas, pero también muchas desventajas.

¿Cómo se puede crear una cultura de intercambio y cooperación?

Se ha demostrado que la creación de una cultura de intercambio y cooperación aporta numerosos beneficios a las asociaciones de múltiples actores. Esto puede lograrse mediante:

- **Creación de un espacio** para el intercambio: ofrecer opciones y momentos distintos para compartir y trabajar conjuntamente a distintos niveles. Cuanto más diversa sea la gama de participantes en el grupo, más vitales son estas instancias para fomentar la cooperación y construir la cohesión del grupo. Sin embargo, para que esto sea eficaz, se necesita una buena facilitación
- Fomentar **los intercambios directos** en la medida de lo posible, ya que esto ayuda a romper las barreras y a acelerar la actividad en toda la asociación
- **Trabajar juntos** para acordar cómo se toman las decisiones y mantener estos acuerdos continuamente bajo revisión para evaluar su idoneidad
- Ser claro sobre cuándo es necesario **delegar** si las cosas no avanzan según el plan del grupo; y ser explícito sobre la asignación de responsabilidades

Todos los integrantes de una asociación para la innovación tienen algo valioso que aportar al proyecto, y es importante que cada miembro comprenda las contribuciones únicas que todos los individuos aportan. Incluso cuando esta información está clara, hay que prestar especial atención a las diferencias en la forma de trabajar de cada miembro. Cuando las disciplinas profesionales varían, por ejemplo entre los investigadores y los agricultores, hay que dedicar tiempo a considerar las mejores formas de trabajar juntos desde el principio. Por ejemplo, permanecer en la granja puede ser más cómodo para los agricultores, pero los investigadores pueden sentirse poco familiarizados con el entorno de una granja como lugar de trabajo y esto podría perturbar su capacidad de trabajar eficazmente. En el caso de los proyectos multinacionales, también es importante tener en cuenta las diferentes zonas horarias a la hora de reunirse virtualmente.

¿Qué puede obstaculizar el proceso de co-innovación?

Por mucho que cualquier asociación se esfuerce por trabajar conjuntamente con la mayor eficacia posible, se necesita trabajo duro, determinación y franqueza para afrontar los problemas cuando surgen. Las asociaciones de múltiples actores pueden experimentar una serie de desafíos a lo largo del camino, especialmente en momentos de tensión cuando los plazos están cerca o el proyecto se enfrenta a dificultades. Los comportamientos que pueden surgir en esos momentos son los siguientes

- **Juegos de poder** – abuso de poder, toma de posesión o formación de camarillas.
- **Actitudes negativas** – que obstruyen el progreso
- **Falta de reconocimiento** – ignorar a los demás, excluir a ciertos miembros del grupo
- **Insultos verbales**
- **Comunicación exclusiva**, que da lugar a conflictos o a que las personas queden al margen de las discusiones

Abordar estos problemas de forma proactiva cuando surgen es la mejor manera de resolverlos:

- **Sensibilizar** – dejar claro a todos los socios cómo y a quién plantear sus preocupaciones o quejas.
- **Utilizar las habilidades y la experiencia** del grupo para recordar a todos el valor de ser abiertos y compartir los problemas cuando surgen.
- **Crear un espacio neutral y seguro** con un proceso claro para plantear cualquier preocupación
- **Asignar funciones** a los miembros del grupo para que lideren cuestiones como el género y la igualdad para proporcionar apoyo y orientación a todos los afectados

La resolución rápida y eficaz de los conflictos puede verse favorecida si se recurre a ayuda externa para mediar y resolver los problemas. Todo grupo que se proponga trabajar en común debe estar abierto a la posibilidad de que surjan conflictos en cualquier momento y debatir desde el principio cómo se abordarán, ya que suponen un riesgo importante. Puede ser útil tener claros los procesos de resolución de problemas que se van a seguir como parte de un acuerdo formal o escrito sobre las formas de trabajar juntos.

¿Deben todas las asociaciones tener una estructura de gobierno formal?

Adoptar estructuras de gobernanza muy formalizadas para proyectos con múltiples actores tiene sus pros y

sus contras. En última instancia, la necesidad de que un partenariado adopte una estructura de gobernanza formal dependerá del grado en que ésta sea un requisito asociado a la financiación del proyecto. No hay que suponer que cuanto más grande sea el proyecto, más formalizada deberá ser la estructura de gobernanza. En los proyectos de co-innovación de cualquier tamaño, existe la posibilidad de que haya distintos grados de formalización, ya que es necesario que todos los miembros se muevan en la misma dirección y al mismo tiempo. Esta necesidad debe ser comunicada y comprendida, y todos los miembros del grupo deben sentirse cómodos con ella y no temerla.

En la fase de establecimiento de cualquier asociación de múltiples actores, es importante tener claras las formas de trabajar juntos y dedicar tiempo a evaluar adecuadamente toda la gama de oportunidades para hacerlo. La capacidad del grupo para colaborar activamente dependerá de que sea abierto y realista sobre lo que se necesitará desde el principio; y será el resultado de tener la confianza y las estructuras necesarias para evaluar, revisar o identificar periódicamente cuándo hay que cambiar las cosas y acordar juntos cómo se modificarán.

Para más información sobre la gestión de las fases de planificación, consulte la **GUÍA PRÁCTICA DE BUENA PLANIFICACIÓN**.

¿Necesitan los proyectos de co-innovación un plan de acción?

Se recomienda a las asociaciones que elaboren un plan de acción claro con todas las tareas del proyecto asignadas a los miembros adecuados del grupo. Esto ayuda a mantener a todo el mundo en el buen camino y proporciona claridad sobre quién hace qué y cuándo, lo que hace que el papel del coordinador sea más sencillo y eficaz. Pueden surgir dificultades cuando las cosas no van según lo previsto y siempre debe haber cierto margen de flexibilidad para modificar y ajustar los procesos de co-innovación en función de las necesidades y el contexto cambiantes.

Los colaboradores de co-innovación deben estar siempre preparados para afrontar situaciones desafortunadas dentro del grupo, con los financiadores o incluso con el grupo más amplio de personas interesadas en el proyecto de innovación. El truco consiste en no perder un tiempo valioso y, en su lugar, abordar el problema y poner en marcha los cambios necesarios, delegando estas nuevas tareas en los miembros del grupo que tengan las características necesarias para llevar a cabo la actividad. Disponer de un plan exhaustivo de gestión de riesgos también puede ser una herramienta

útil para las asociaciones de co-innovación.

¿Puede participar toda la asociación en la toma de decisiones?

Se puede adoptar una serie de métodos participativos para ayudar a que todos participen activamente en el proyecto de co-innovación. Trabajar con estos métodos también ayuda a garantizar que las decisiones tomadas por la asociación reflejen plenamente las diferentes opiniones de todos los miembros. El coordinador puede seguir tomando la iniciativa cuando haya que tomar una decisión, pero puede hacerlo en consulta con los demás miembros del grupo y de forma clara y transparente, con una comunicación eficaz para todos.

Hay que tener cuidado de aclarar completamente el proceso de toma de decisiones dentro de la asociación, especialmente para los miembros que son nuevos en el enfoque participativo del trabajo conjunto. La adaptación a estas nuevas condiciones requiere paciencia y perseverancia por parte de todos los implicados.

Véase el **MANUAL DE LIAISON** sobre métodos participativos en iniciativas de co-innovación

¿Qué ocurre si el proyecto se ve abrumado por la jerga?

Varios estudios de caso de LIAISON destacaron lo difícil que puede ser utilizar el lenguaje técnico de forma adecuada y eficaz. Por su propia naturaleza, una asociación de múltiples actores cuenta con personas de muy diferentes orígenes y disciplinas. Incluso si están comprometidos con el mismo objetivo, la jerga puede dificultar el trabajo conjunto.

Se recomienda destacar este posible problema dentro de la asociación desde el principio. Todos los socios deben reconocer y comprender que no todo el mundo conocerá ciertos términos técnicos o prácticas que se debaten y utilizan. Por ello, los participantes deben tratar de simplificar su forma de comunicarse y todos deben tener la confianza de pedir aclaraciones. Por

ejemplo, los agricultores pueden ser muy técnicos en sus prácticas, los investigadores a menudo no consiguen que los resultados científicos sean legibles para un público más amplio, y los agentes de la cadena de valor pueden centrarse en sus propias prácticas comerciales o en las necesidades de los clientes, que no siempre pueden ser comprendidas por otros socios.

CO-CREACIÓN EFECTIVA

¿Cuál es la mejor manera de gestionar las diferencias entre las partes interesadas?

En las asociaciones de múltiples actores hay una serie de formas en las que los participantes diferirán, ya sea por sus experiencias personales o profesionales, o por el interés que tengan en los resultados del proyecto. El primer paso para cooperar eficazmente en el desarrollo de soluciones innovadoras conjuntas es reconocer estas diferencias y abordarlas.

En el caso de los proyectos de múltiples actores que trabajan con los agricultores, por ejemplo, hay muchos aspectos prácticos específicos que deben tenerse en cuenta. Esto puede ocurrir cuando las actividades de investigación se llevan a cabo en la granja, o cuando el objetivo común es crear una nueva oportunidad de negocio.

Otro aspecto en el que los investigadores y los ganaderos pueden diferir es respecto a la duración de las tareas. Los investigadores suelen trabajar en proyectos plurianuales con objetivos a largo plazo, mientras que los agricultores pueden fijarse en los detalles de la temporada de cultivo o la vida de un animal. Estas diferencias de mentalidad pueden influir en el calendario del proyecto y en la forma de trabajar juntos.

“A veces es difícil hacer coincidir dos “mundos” muy diferentes o las organizaciones orientadas a los investigadores y a los empresarios: lenguaje diferente, modelos de negocio distintos, visión diferente de la Propiedad Intelectual... para poder co-crear con éxito, es necesario alinear estos dos mundos y crear una apertura”. Cita de un participante en LIAISON

En las asociaciones de múltiples actores, las diferencias culturales pueden presentarse de diversas maneras. Puede haber diferencias culturales dentro de un grupo de agricultores en cuanto al tipo de empresas que cultivan, diferencias en su interés por participar más directamente en la cadena de suministro, así como variaciones entre los agricultores más tradicionales y los pioneros. El éxito de la colaboración con los agricultores puede estar relacionado con el grado de conexión y

participación en redes más allá de la zona local. Dedicar tiempo a conocer su experiencia previa de trabajo con otros, así como sus ganas y su impulso para participar en nuevas formas de trabajo, puede ayudar a identificar las mejores formas de colaboración.

HERRAMIENTAS DE LIAISON

Empowerment Appraisal – se utiliza para autoevaluar el grado de empoderamiento de un actor en un proceso de innovación interactivo, y para tomar medidas para mejorar la participación empoderada

Gender Appraisal – ayuda a evaluar la presencia de prejuicios y a apoyar la participación diversa y empoderada

Satisfaction Survey (internal) – útil para determinar el nivel de satisfacción de los actores de una iniciativa

Appraisal of Group Dynamics –: evalúa la confianza, la disposición a compartir información y el bienestar social general en un contexto de grupo.

Ground Rules: Identification of Opportunities and Challenges of Agreement-Based Cooperation – identifica las normas que tienen los diferentes actores y ayuda a establecer las reglas básicas para ayudar al grupo a trabajar juntos.

LIAISON identificó que también puede haber variaciones regionales en la capacidad y la voluntad de las asociaciones de múltiples actores para co-innovar. Por ejemplo, en las conversaciones con los profesionales de la región mediterránea se puso de manifiesto que los siguientes factores limitaban la co-innovación y la transferencia de conocimientos:

- una cultura empresarial limitada
- retos para movilizar a los actores con las habilidades “blandas” necesarias para trabajar eficazmente en asociación
- estructura de apoyo mínima para reunir a los agricultores
- Oportunidades fragmentadas de intercambio de conocimientos en las zonas rurales.

Para los profesionales del noroeste de Europa, donde ya existe una fuerte tradición de cooperación entre agricultores y silvicultores y diversas comunidades que confían en su identidad y cultura locales, LIAISON descubrió que es menos difícil unirse en torno a una idea y un objetivo comunes.

La falta de un entorno propicio y eficaz puede ser un reto importante para que los proyectos de co-innovación se pongan en marcha y tengan éxito. Esta diferencia se amplía aún más cuando se trabaja con grupos multinacionales.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

¿Cuál es la mejor manera de gestionar y adaptarse al cambio?

El seguimiento reflexivo es un enfoque importante para los proyectos de co-innovación. Es fundamental comprender el modo en que las asociaciones de múltiples actores trabajan juntas para realizar, adaptar y desarrollar actividades.

El fomento de un grado de versatilidad y adaptación permite a la asociación resolver los problemas a medida que surgen y permite a los socios ajustar la metodología de co-innovación que han adoptado.

Los grupos deben estar preparados para adaptarse a las condiciones cambiantes, tanto internas como externas al proyecto. El impacto de las condiciones y presiones de la vida real, como los recursos financieros, las limitaciones de tiempo, la ayuda disponible, las habilidades y las competencias, etc., pueden perturbar el buen funcionamiento de una asociación. No obstante, no siempre es posible mantener una autoobservación constante y proactiva, por lo que es importante ser pragmático a la hora de supervisar los avances hacia los plazos, los indicadores clave de rendimiento (KPI) y los resultados acordados.

¿Existen herramientas que puedan ayudar a medir y supervisar la eficacia del trabajo conjunto de una asociación?

LIAISON ha desarrollado una caja de herramientas interactiva que contiene una serie de herramientas y métodos que pueden ser utilizados y adaptados por los grupos para supervisar y evaluar su rendimiento. Pueden adoptarse en los hitos clave y planificarse a lo largo de la duración de la actividad o como actividad única al inicio.

ACERCA DE LA GUIA PRÁCTICA DE LIAISON

LIAISON ha elaborado cinco “Guías prácticas” para apoyar a los profesionales que participan en iniciativas de co-innovación. A efectos de estas guías, un “profesional” es cualquier actor que desee participar o prestar apoyo directo a los socios en iniciativas o proyectos de cooperación que innoven a través de procesos participativos.

LIAISON (Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks) es un proyecto multiactor que ha sido financiado dentro de la EIP Agri, una iniciativa lanzada por la Comisión Europea en 2012 con su objetivo de fomentar una agricultura y una silvicultura competitivas y sostenibles que “consigan más y mejor con menos”.

El enfoque de la innovación interactiva reúne a una amplia gama de actores públicos y privados de la innovación (agricultores, asesores, investigadores, empresas, ONG, etc.) con conocimientos y experiencia complementarios para valorar, reunir, co-crear y difundir soluciones prácticas a las necesidades reales de los agricultores y silvicultores. Estas necesidades están impulsadas por, y se derivan de, las oportunidades reales y los retos cotidianos a los que se enfrentan los agricultores, los silvicultores y las empresas rurales. Las innovaciones generadas mediante un enfoque interactivo pueden aportar soluciones bien adaptadas a las circunstancias y más fáciles de aplicar.

LIAISON ha elaborado Un Manual Sobre Métodos Participativos Para Iniciativas De Co-Innovación, además de Una Caja De Herramientas De Evaluación Y Valoración Del Impacto.

La información contenida en esta guía es sólo para fines informativos generales. Se aconseja a los lectores que comprueben cualquier información con la normativa o las formas de trabajo de su propia localidad. Cualquier uso de esta información es bajo su propia responsabilidad.

Este proyecto recibe financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 773418. La responsabilidad de la información y los puntos de vista expuestos en este documento corresponde exclusivamente a los autores.

Trabajando en equipo

Buena planificación

Asociaciones saludables

Asociaciones conectadas

Logrando un impacto

Estas guías destacan lo que hemos aprendido de las actividades y la recopilación de datos de LIAISON. El objetivo es ayudar a todos los que las utilizan a mejorar su forma de co-innovar en la agricultura, la silvicultura y el desarrollo rural.

La guía de “ASOCIACIONES SALUDABLES” ha sido redactada por Helen Aldis, Ana Allamand y Simone Osborn, con la colaboración de Liz Bowles, Evelien Cronin, Andrew Fieldsend, Susanne von Münchhausen y Eleonore Pommier. También hay que agradecer a los socios del proyecto LIAISON que realizaron los estudios de caso citados en esta guía.

